

УДК 796.011.2

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/27>*Горбачев А.С., Рубахина Е.И., Могилей Д.О.**Сибирский государственный Университет науки и технологий
им. академика М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск, Россия*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация. В данной работе исследуются методологические и психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта. Кроме того, он реализует одно из важных направлений развития физической культуры, согласно которому идея физического развития учащихся занимает центральное место в курсе физического воспитания.

Ключевые слова: физическое воспитание, аспекты, методы, развитие.

*Gorbachev A.S., Rubakhina E.I., Mogiley D.O.**Siberian State University of Science and Technology
named after Academician M.F. Reshetnev,
Krasnoyarsk, Russia*

THEORETICAL-METHODOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT

Annotation. This work examines the methodological and psychological-pedagogical aspects of physical culture and sports. In addition, it implements one of the important directions in the development of physical culture, according to which the idea of physical development of students occupies a central place in the course of physical education.

Keywords: physical education, aspects, methods, development.

Процессы физического воспитания оказывают конкретное влияние на внутренний мир человека, на его понимание и поведение. Под воздействием физических упражнений повышается сопротивляемость болезням, действию раздражающих факторов и ситуаций, меняется характер деятельности всех органов и систем организма, улучшается их структура, улучшается соматическое и психическое здоровье. Таким образом, необходимо не только способствовать тому, чтобы физические упражнения благотворно влияли на умственное развитие учащихся, но и сами учащиеся получали начальные знания о механизмах этого воздействия. В теории физической культуры появились новые понятия «физическое воспитание» и «физическое воспитание», которые с позиций культурологического подхода расширили представление о значении физической культуры.

Результаты исследований последних лет позволяют говорить о постепенном ухудшении самочувствия и физической подготовленности студентов. Классические модели физического воспитания малоэффективны в современной социокультурной ситуации. Для повышения эффективности учебного процесса необходимы новые организационные, методические и психологические мысли, поиск новых подходов к физическому воспитанию.

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в том, что в данной работе исследуются методологические и психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта. Кроме того, он реализует одно из важных направлений развития физической культуры, согласно которому идея физического развития учащихся занимает центральное место в курсе физического воспитания.

Теория и методика физического воспитания – это наука об общих и частных закономерностях, характеризующих содержание и формы построения физического воспитания как педагогически организованного процесса, органично включенного в общую систему воспитания человека.

Развитие личности, вовлеченной в образовательный процесс, определяется рядом аспектов. С одной стороны, они выступают как совокупная величина внешних движущих сил общего развития, а с другой – как совокупность действующих сил внутреннего развития, изменяющих личностную идентичность человека. В результате у него появляется возможность самостоятельно осваивать новые социальные ценности, раскрывать собственные умственные и физические способности, утверждая свое индивидуальное состояние.

Физическому воспитанию отводится особая роль в трудоемком процессе формирования личности. Это создает надежную основу для развития здоровья для формирования других аспектов человеческой культуры, обеспечивает гарантии продуктивности учебно-познавательной работы и общения в сложных социально-экономических и экологических условиях, способствует накоплению начального навыка адаптации работника к условиям рыночных отношений и рынка труда. Эта адаптация становится необходимой, потому что рынок связан с умственным и физическим напряжением, риском, конкуренцией, ответственностью и высоким профессионализмом, с умением выстраивать правильную систему взаимоотношений и рабочего поведения [7].

Для новой методологии образования конкретизация осознания сущности человека становится основополагающей, поскольку его интересы в образовании являются приоритетными. В связи с этим методологически оправдано выстраивать психолого-педагогические системы физического воспитания, отталкиваясь от осознания человека как субъекта:

- 1) предметно-познавательная деятельность;
- 2) социальная активность;
- 3) экзистенциальная активность;
- 4) физическая активность.

Этот когнитивный подход полностью подходит для методологического представления образования в синтезе его четырех основных функций – социальной, экономической, культурной, валеологической; и в динамике четырех основных процессов образования – обучения, развития, воспитания, защиты и поддержания здоровья. Следовательно, можно сказать, что эффектом физического воспитания считается физическое воспитание, которое в прямом согласии с гуманистической парадигмой образования можно определить как работу личности по позитивному самообразованию, в процессе которой найдено решение проблемы телесного, психологического, психического и нравственного плана и результаты этой работы достигаются в виде сформированной ею системы ценностей [3].

Теоретические и методологические аспекты

Согласно концепции В.К. Бальсевича в определении физической культуры значимыми являются 2 аспекта:

- 1) указание на основную особенность физической культуры как результата физического воспитания (на активность личности по позитивному самообразованию);
- 2) указание на основную особенность результата деятельности (сформированную им систему ценностей).

Первое предполагает наличие субъекта самообразования, второе – наличие признака двойственности процесса самообразования [6].

С этих позиций методологическая перспектива разработки проблемы актуализации физического воспитания студентов представляется очевидной, поскольку она:

- она основана на определенной социально-педагогической реальности, которая задает ее содержание;
- она имеет объективные и логические основания для осуществления деятельности: нормы, установки, источники, укорененные в новой парадигме образования;
- она руководствуется принципами честности и корректности с точки зрения человека в области образования.

Взаимодействие преподавателя и студента является основным механизмом обновления физического воспитания студента

Анализ структуры и функций компонентов предметного блока педагогической деятельности позволяет сформулировать определение педагогической технологии и применить его к построению технологий актуализации физического воспитания студентов. Концепция «Физическое воспитание: методология разработки и технология реализации», разработанная Л.И. Лубышевой, предусматривает необходимость создания части педагогических технологий для развития интеллектуальных ценностей физической культуры, интеллектуализации сферы образования [5].

Технологии, по мнению автора, должны строиться на основе ряда подходов:

инициативный подход к изучению физической культуры, который ориентирован не только на усвоение знаний, но и на методы этого усвоения, стандарты и способы мышления и деятельности, формирование познавательных и творческих качеств личности. Особенностью этого подхода является его стремление ответственно внедрять методы двигательной и спортивной деятельности и умение использовать их при организации здорового образа жизни; подход к изучению физической культуры, основанный на: индивидуализации физического воспитания; выбор индивидуальных форм и средств их физической активности; организация мобильности человека в соответствии с его ценностными ориентациями, потребностями в области физической культуры; подход к изучению физической культуры, основанный на физическом воспитании, саморазвитии, самореализации, в соответствии с задатками для определенного вида работы. Технологии развития мобильности, построенные на основе критериев, обеспечивающих проявление функции самообразования при организации самостоятельной физкультурно-спортивной работы и времени, затрачиваемого на эту деятельность [4].

Психолого-педагогические механизмы физического самовоспитания студентов связаны с идеями:

- о самоопределении как труде и результате выбора индивидом собственной позиции, целей и средств реализации в конкретных обстоятельствах социальной жизни;
- о физическом самообразовании как работе, в результате которой ребенок осознает собственные социально значимые физические возможности, их адекватное и интенсивное проявление в учебно-познавательной деятельности, в мышлении и общении, в овладении навыком физической культуры с учетом требований, которые предъявляются в ходе реализации общеобразовательной программы;

– об актуализации физического воспитания как субъектного взаимодействия в процессе решения различных ситуаций физического развития, которое имеет форму поддержки и определяет процессы физического самообразования в части зоны ближайшего развития [1].

Одним из наиболее эффективных психолого-педагогических аспектов обучения, реализуемого во время физической активности, считается комплексный метод управления состоянием и активностью учащихся, основанный на принципе сопряженных действий. Суть этого принципа заключается в том, что используемые средства позволяют добиться определенных изменений в физической сфере, которые способствуют направленным изменениям в ментальной сфере. В этом случае воздействие применяется как последовательно, так и параллельно. Воспитательная работа, направленная на физическое воспитание и спорт, может изменить поведение человека, которое напрямую зависит от вредных привычек. Но чрезмерная реклама экстремальных видов спорта и пристрастие к опасным для здоровья видам деятельности наносят большой вред людям.

В современном обществе необходим здоровый, социально адаптированный и активный человек. Более половины этого зависит от образа жизни, здоровый образ которого необходимо формировать постоянно, в том числе и во время занятий физкультурой [9].

Процесс разработки не классифицируется по обычному прогрессу в направлении повышения отдачи от функционирования и совершенствования системы. В течение общего периода жизни развитие состоит из сочетания приобретений и потерь. Психическое развитие всегда является согласованием современных и регрессивных преобразований, хотя соответствие этих разнонаправленных процессов на разных этапах жизненного пути индивида существенно меняется [2].

Прогрессивное развитие, являясь переходом от низкого к высокому, от менее совершенного к более совершенному, включает в себя определенные элементы регресса: качественную направленность развития, актуализирующую и создающую большой спектр определений психологического развития личности, в то же время ограничивающую возможность ее формирования в других направлениях.

Концепция развития как единства действий дифференциации и интеграции также важна для психологии. Процесс становления – это движение от общего к личному, от однородных, целостных, масштабных форм к гетерогенным формам. Это процесс разделения, дифференциации объекта. Одновременно развитие – это процесс координации, соединения, интеграции отдельных компонентов объекта в целостные структуры. Эти два процесса имеют общий характер и взаимозаменяемы.

Развитие - это не самораскрытие объекта, актуализация присущих ему качеств, а смена состояний, в основе которой лежит невозможность по каким-то первопричинам сохранения существующих методов функционирования [8].

Литература

1. Агапов И.Г. Учимся продуктивно мыслить. Библиотечка «Вестника образования». 2001. № 2. С. 3-22.
2. Бальсевич В.К. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки как актуальное направление совершенствования физического воспитания и спорта для всех // Теория и практика физ. культуры. 1993. № 4. С. 21-22.
3. Бальсевич В.К. Перспективы развития общей теории и технологий спортивной подготовки и физического воспитания // Теория и практика физ. культуры. 1999. № 4. С. 21-28.

4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб.: Питер, 2000. 304 с.
5. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высшая школа, 1991. 204 с.
6. Гез Н.И. Книга для учителя к «Учебнику немецкого языка для VIII класса школ с углубленным изучением немецкого языка». М.: Просвещение, 1987. 126 с.
7. Гуревич П.С. Психология. М.: Знание, 1999. 304 с.
8. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы семиосоциологии. М.: Наука, 1984. 268 с.
9. Ерасов Б.С. Социальная культурология. В 2 ч. М.: Аспект-Пресс, 1994. Ч. 1. 384 с., Ч. 2. 240 с.

© Горбачев А.С., Рубахина Е.И., Могилей Д.О., 2021